

СОЯ ЭКОТИПЛАРИНИНГ ЎСИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6502501>

М.К.Ҳамроева

Илмий раҳбар: б.ф.ф.д. (PhD)

Ҳамроев Олим

1М-Б-21 гуруҳ магистри:

Аннотация: *Соля ўсимлигининг агротехнологиясини республиканинг бир неча тупроқ иқлим шароитида ўрганишда барча бажариладиган элементларни олиб боришда экиладиган навларнинг хусусиятларини нав намуналарини тўплаб уларнинг ботаник-морфологик белгилари, биологик хусусиятлари, шунингдек ўсиши, ривожланиш динамикаси ва ҳосилдорлик ҳамда ҳўжалик кўрсаткичлари тупроқ шароитга қараб алоҳида ўрганиш.*

Калит сўзлар: *Соля дони, соля оқсили, соля навлари, соля агротехникаси, соля донининг ўсиш динамикаси, кимёвий таркиби.*

Маълумки, соля ўзининг озукавий қийматига кўра энг тўйимли ёки аминокислоталар билан таъминланга ва тез ҳазм бўлади. Бундан ташқари соля оқсили уч омил билан устун туради, аминокислоталар таркиби билан, ҳазм бўлиши ва таркибидаги минерал моддалар ва витаминларнинг кўплиги билан бошқа озукалардан ажралиб туради. Чунки соля оқсили 85-90% сувда эрийдиган оқсиллардан иборат шунинг учун ҳам унинг ҳазм бўлиши даражаси юқоридир. Озиқа маҳсулотларига соля оқсили қўшилса унинг озукавий қиймати ошади. Масалан буғдой унига 10 % соля уни қўшилса нон таркибида оқсил миқдори 1, 11% га ошади ва ноннинг энергитик қиймати

3 мартага юқори кўтарилади. Бугунги кун деҳқончилигида пахта-беда алмашлаб экиш тизими йўқолиб кетгандан сўнг тупроқ унумдорлигини тиклайдиган, қолдирадиган азот миқдори ва олинадиган иқтисодий самарадорлиги билан бедага яқин бўлган соля ўсимлигининг навларини фермер ҳўжаликларига тавсия қилиш. Соля ўсимлигининг агротехнологиясини республиканинг бир неча тупроқ иқлим шароитида ўрганишда барча бажариладиган элементларни олиб боришда экиладиган навларнинг хусусиятларини нав намуналарини тўплаб уларнинг ботаник-морфологик белгилари, биологик хусусиятлари, шунингдек ўсиши, ривожланиш динамикаси ва ҳосилдорлик ҳамда ҳўжалик кўрсаткичлари тупроқ шароитга қараб алоҳида ўрганилади. Экиш меъёри, усули, бактериал ўғитлар қўлланилганда уларнинг соля илдизларида шаклланиши, республикада районлаштирилган соля навларига боғлаб ўрганилади. Соля навларидан юқори ҳосил олиш агротехникаси ишлаб

чиқилади ва соядан сўнг экилган экиндан юқори ҳосил олиш учун ресурс тежамкор агротехникани жорий қилиш ҳамда ушбу ўсимликнинг тупроқ унумдорлигини оширишдаги ролини аниқлаб, ўрганилган ҳудудлар учун аниқ тавсиялар берилади.

Соя навларининг кимёвий таркиби яъни донидаги оқсил, мой ва аминокислоталар навлар кесимида аниқланади. Соя навлари донидан ун тайёрланиб, улар 5, 10, 15 ва 20 фоиз миқдорда буғдой унига қўшиб нон тайёрланади ҳамда ноннинг технологик ва сифат кўрсаткичлари ўрганилади.

Экиладиган навларнинг қурғоқчиликка талабини, гуллаш, дуккак ҳосил қилиш, дуккакларнинг тўлишиш фазасида фотосинтез маҳсулдорлигини ҳосилдорлик билан боғлаб илмий хулосалар қилиш. Бухоро вилоятининг шўрланган тупроқларида соя ўсимлиги янги навларининг интродукцияси, экиш меъёри, усули ва туп сони, уруғларни нитрагин штамлари ёки тупроқ нитрагини билан ишлаб экиш, соя навларининг ривожланиш фазалари, доннинг физика-кимёвий таркиби ва қайта ишлаш учун технологик хоссаларини навлар кесимида ўрганишга бағишланган. Олиб борилган кузатишларни ўзаро солиштириб илмий асослаб, шўрланган тупроқларда соя агротехнологияси ва донини қайта ишлаш бўйича республикада биринчи марта илмий хулосалар берилади.

Соя маҳсулоти ишлаб чиқарилганда дон қисмларининг қўшилган улушига қараб сифати, таъми, тўйимлилиги анча фарқланади. Шунини алоҳида таъқидлаш жоизки, каллориялилиги ва асосий озиқавий ва биологик фаол моддалар таркиби бўйича ушбу маҳсулот муқобил баланслангандир. Соядан ишлаб чиқарилувчи асосий маҳсулотлар – бу соя уни ва соя мойидир. Соя уни қандолатчилик маҳсулотлари, тўлдирувчилар, гўшт, сут, пишлоқ ўрнини босувчи маҳсулотлар ишлаб чиқаришда қўлланилади. Мойи эса озиқ-овқатда, майонез, маргарин ишлаб чиқаришда ишлатилади. Кўпгина олимлар ва ишлаб чиқарувчилар «соя - озиқ-овқат, ем-хашак ва келажак» дейишади. Соя ёрдамида тўла қимматли ўсимлик оқсили ишлаб чиқариш муаммоси халэтилади. Сояннинг 1 кг донида 320-450 кг оқсил мавжуддир. Аминокислота таркиби бўйича соя оқсили хайвон оқсалига жуда яқиндир.